

УДК 373

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ АКЦЕНТУАЦИИ ХАРАКТЕРА У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

©*Желанова А. М., Московский государственный психолого-педагогический университет,
г. Москва, Россия, an.jelan@mail.ru*

FEATURES OF MANIFESTATIONS OF ACCENTUATION OF CHARACTER AT CHILDREN OF YOUNGER AGE

©*Zhelanova A., Moscow State Psychological and Pedagogical University,
Moscow, Russia, an.jelan@mail.ru*

Аннотация. В данной статье рассматривается понятие акцентуации характера, а также особенности характера и его проявления у детей младшего школьного возраста.

Автором уделяется внимание проблеме влияния акцентуации характера в младшем школьном возрасте. Также приводятся выводы, что акцентуация характера имеет взаимосвязь с уровнем конфликтности личности и влияет на этот уровень.

Abstract. The concept of accentuation of character as well as a feature of the character and its manifestation at children of younger school age is considered in this article. The author pays attention to a problem of influence of character accentuation at younger school age. Conclusions on this subject are also given.

Ключевые слова: акцентуация характера, характер, младший школьный возраст, психические свойства, личность, психопатия.

Keywords: character accentuation, character, junior school age, mental properties, personality, psychopathy.

Исследуя тему особенностей проявления акцентуаций характера у младших школьников, сначала стоит разобрать когнитивное значение понятия «характер». Этимологическое происхождение слова характер берет свои истоки от греческого слова *charakter*, что означает отпечаток, черта, признак, особенность.

В психологическом словаре В. П. Зинченко дается следующее определение понятию характер — это индивидуальное сочетание устойчивых психических особенностей человека, обуславливающих типичный для данного субъекта способ поведения в определенных жизненных условиях и обстоятельствах. Характер тесно связан с другими сторонами личности человека, в частности с темпераментом, который определяет внешнюю форму выражения характера, накладывая своеобразный отпечаток на те или иные его проявления [5].

Разбирая, понятие «акцентуация характера» можно дать следующее определение, так как «акцентуация» берет свои истоки так же от греческого начала и означает яркая выраженность чего, то можно сделать вывод, что акцентуация характера является ярко выраженная какая-то черта характера или же ярко выраженная совокупность нескольких черт

характера. В словаре В. П. Зинченко говорит о том, что акцентуация характера является крайним вариантом на границе с нормой и психопатией [5].

Свойства характера тесно связаны друг с другом, образуя целостную организацию. Можно выделить определенный ряд подсистем или как многие психологи называют это чертами характера. Первая подсистема определяет отношение человека в деятельности. Вторая подсистема определяет взаимоотношения человека, и третья подсистема отвечает за отношение человека к самому себе [4].

К. Леонгард, немецкий психиатр, который в своей работе «Акцентуированные личности» выделил десять чистых типов и ряд промежуточных типов акцентуаций характера. К темпераменту как к природному происхождению он отнес следующие типы: гипертимный, дистимический, аффективно-лабильный, тревожный, эмотивный и аффективно-экзальтированный. К социальной обусловленности он отнес следующие типы: педантичный, застревающий, возбудимый, демонстративный. И к личному уровню отнес типы: интровертированный и экстравертированный [3].

В данной работе рассматривается акцентуация характера детей младшего школьного возраста, поэтому стоит сказать об особенностях, которые характеризуют данный возрастной период.

Возрастной период от 6 до 11 лет, считается младшим школьным, дети этого возраста обучаются в начальной школе с 1 по 4 класс. Возраст младшего школьника характеризуется спокойным и равномерным физическим развитием. Постепенно изменяется соотношение процессов возбуждения и торможения это связано с развитием аналитико-систематической функции коры головного мозга [1].

Дети этого возраста возбудимы и импульсивны. В это период у ребенка проявляется большой интерес к познанию окружающего мира, ускоренное развитие операционно-технической сферы, интенсивная ориентация в кругу социально-предметных отношений. Ведущая деятельность данного возрастного периода — учебная. При поступлении в школу ребенок испытывает огромный стресс, так как происходит смена жизненного уклада. В его жизни появляется ответственность за свои поступки, самоконтроль, самонаучение, новые социальные роли. У ребенка не сразу начинает формироваться правильное отношение к учебе, сначала для них этот процесс выглядит как игра, но со временем он осознает, что это большой труд, который требует мобилизации внимания, интеллектуальной активности, дисциплины, волевых усилий и саморегуляции. В период адаптации первоклассник настолько поглощен новыми впечатлениями, что общение с одноклассниками, налаживание взаимоотношений уходит на второй план [1].

Младший школьник — это человек, активно овладевающий навыками общения. В этот период происходит интенсивное установление дружеских контактов. Приобретение навыков социального взаимодействия с группой сверстников и умение заводить друзей являются одной из важных задач развития на этом возрастном этапе [1].

Постепенно, по мере освоения ребенком школьной действительности, у ребенка складывается система личных отношений в классе. Ее основу составляют непосредственные эмоциональные отношения, "которые превалируют над всеми другими [2].

Многие ученые считают, что возраст 6-11 лет является очень важным периодом в жизни человека. В этот период ребенок вступает в полноценное взаимоотношение с окружающим миром и социальной средой, что и влияет на его психику и личность в целом [1].

Ученые отмечают, что в этот период жизни начинают формироваться главные психологические особенности, такие как: самооценка, умение планировать, саморегуляция и самоконтроль, установление взаимосвязи со своими ровесниками и взрослыми людьми,

которые находятся за пределами семейного круга [4]. В это период жизни, ребенок учится активной деятельности, у него начинает развиваться познавательная сфера. Главное формирование проявляется в произвольности внимания и памяти. В период 6-11 лет ребенок испытывает психологические трудности, особенно в адаптации к школьному процессу и социализации.

Таким образом, стоит сказать, что младший школьный возраст является важным периодом в жизни становления человека. При поступлении в школу начинает формироваться не только характер, но и жизненные ценности, мировоззрение, отношение ко всему происходящему. Огромную роль в формировании характера ребенка имеют его родители и педагоги образовательного учреждения. На этот период жизни ребенка приходится один из трудных моментов: социальные отношения и адаптация к обучению. Если у ребенка появляются трудности в адаптации, за этим следуют трудности в обучении, что приводит к дезадаптации поведения.

Самым оптимальным вариантом для выявления акцентуации характера в младшем школьном возрасте является методика «Аутоидентификации акцентуаций характера Э. Г. Эйдемиллера». Интерпретация результатов методики производится в соответствии с теми типами характера, которые заняли два первых места. Результаты аутоидентификации необходимо генерировать с данными полученными в процессе наблюдения, беседы, обобщения независимых характеристик и другими методами.

Для каждого психотипа даются практические психолого-педагогические рекомендации, включая описание конфликтов иных ситуаций, т.е. ситуаций, провоцирующих проявление отрицательных черт характера того или иного психотипа, и ситуации успеха, т.е. ситуации, помогающие ребенку адаптироваться к жизни с помощью сильных положительных качеств.

Исходя из данного теоретического материала, для определения уровня конфликтности была выбрана проективная методика «Дом. Дерево. Человек» и для определения акцентуации характера была выбрана «Аутоидентификации акцентуаций характера Э. Г. Эйдемиллера».

Цель эмпирического исследования: выявить акцентуации характера конфликтных личностей.

В психологическом исследовании принимали участие 30 детей младшего школьного возраста ГБОУ Школы №236 из них 18 человек мужского пола и 12 человек женского пола. Средний возраст испытуемых 11 лет. Все участники исследования обучаются в 5 классе данного образовательного учреждения. Тестирование проходило в первой половине дня в изолированной комнате, групповым способом. Самочувствие участников исследования удовлетворительное. На прохождение 2 методик было выделено 60 минут. Ранее испытуемые данные тесты не проходили, вопросов по выполнению не возникало. Все справились самостоятельно и достаточно быстро.

Аутоидентификации акцентуаций характера Э. Г. Эйдемиллера показали следующие результаты данной выборки (тип акцентуации характера):

- Меланхолический тип — 5%,
- Гипертимный — 12%,
- Циклоидный-5%,
- Эмоционально-лабильный — 7%,
- Неврастенический — 7%,
- Сензитивный — 7%,
- Психастенический — 7%,
- Шизоидный — 9%,
- Паранойяльный — 12%,

Эпилептоидный — 12%,
Истерический — 7%,
Неустойчивый — 5%,
Конформный — 5%.

Таким образом, мы видим, что в классе преобладают дети с гипертимным, паранойяльным и эпилептоидным типом акцентуации характера.

Следующая методика, которая была проведена с младшими школьниками «Дом. Дерево. Человек». Результаты ее показывают, что в данной выборке 70% — не имеют способности к конфликтным ситуациям, или же мало выражена способность к конфликтности, 30% — имеют яркую выраженность к конфликтности.

Из данных 30% конфликтных личностей, 6% детей — с выраженным эпилептоидным типом акцентуации характера, 12% — с ярко выраженным гипертимным типом акцентуации, 6% — с паранойяльным типом и 6% испытуемых относятся к другим типам акцентуации характера.

Следовательно, мы можем сделать вывод, что акцентуация характера влияет на уровень конфликтности личности.

Подводя итог, стоит сказать, что среди детей младшего школьного возраста имеются учащиеся, которые имеют ярко выраженный аспект акцентуации характера. Можно сделать вывод, что характер непосредственно влияет на уровень конфликтности личности. По результатам исследования мы видим, что более конфликтные личности это дети, со следующими ярко выраженными типами акцентуаций: гипертимность, паранойяльность и эпилептоидность. Ранее уже было упомянуто, что конфликтность личности зависит от акцентуирования личности.

Эпилептоидный тип - иначе его называют возбудимым, исходя из названия, мы уже можем понять, что данный тип принадлежит к рангу конфликтных типов акцентуирования. Данный тип личности, эмоционально инертен, возбудим, склонен к периодам злобно-тоскливого настроения, раздражения с аффективными взрывами, поиску объектов для снятия злости.

Гипертимный тип — воля слабенькая. Это касается и промежуточных дел, и жизненных целей. Ни поставить задачу, ни наметить пути решения, ни удержать хотя бы чью-то программу в памяти воли он не может. У него плохо с самоконтролем. Слабость волевых импульсов проявляется и в обрисованной нами возбудимости и несдержанности в конфликтах.

Паранойяльный тип-не сентиментален, никогда не сомневающийся в своей правоте и неправоте всех колеблющихся и сопротивление только усиливает его напор. На возражения легко заводится, на колкости отвечает грубостью.

Таким образом, мы видим, что у данных типов акцентуации характера есть свои особенности, которые влияют на уровень их конфликтность. Исходя из данного материала, стоит сказать о том, что акцентуация характера имеет взаимосвязь с уровнем конфликтности личности и влияют на этот уровень.

Список литературы:

1. Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте. СПб: Питер, 2008. 398 с.
2. Гоноволин Ф. Н. Воля, характер, деятельность. Мн.: Народная асвета. 1966. 210 с.

3. Леонгард К. Акцентуированные личности. Киев, 1981. 390 с.
4. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. СПб: Питер, 2000. 712 с.
5. Большой психологический словарь / Под ред. В. П. Зинченко, Б. Г. Мещерякова. М.: АСТ, СПб.: Прайм-Еврознак, 2008. 868 с.
6. Николаева А. А., Савченко И. А., Зиновьева Н. А. Роль учителя в обеспечении информационной безопасности современных школьников // Сб.: Образовательные ресурсы и технологии. 2018. № 1 (22). С. 27-32.
7. Николаева А. А., Савченко И. А., Степанова О. С. Роль учителя в профилактике конфликтов посредством информационной безопасности в образовательном учреждении // Сб.: Научно-педагогическое обозрение. 2018. №. 2 (20). С. 125-130.

References:

1. Bozhovich, L. I. (2008). Personality and its formation in childhood. St. Petersburg: Peter, 398.
2. Gonobolin, F. N. (1966). Will, character, activity. Mn.: People's Asveta. 210.
3. Leonhard, K. (1981). Accentuated persons. Kiev, 390.
4. Rubinshtein, S. L. (2000). Fundamentals of General Psychology. St. Petersburg: Peter, 712.
5. Large psychological dictionary. (2008). Ed. V. P. Zinchenko, B. G. Meshcheryakova. Moscow: AST, SPb.: Prime-Euroznak, 868.
6. Nikolaeva, A. A., Savchenko, I. A., & Zinovieva, N. A. (2018). The role of the teacher in ensuring information security of modern schoolchildren. *In Educational Resources and Technologies, 1* (22). 27-32.
7. Nikolaeva, A. A., Savchenko, I. A., & Stepanova, O. S. (2018). The role of the teacher in conflict prevention through information security in an educational institution. *In Scientific Pedagogical Review, 2* (20). 125-130.

*Работа поступила
в редакцию 11.06.2018 г.*

*Принята к публикации
14.06.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Желанова А. М. Особенности проявления акцентуации характера у детей младшего школьного возраста // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №7. С. 506-510. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/zhelanova> (дата обращения 15.07.2018).

Cite as (APA):

Zhelanova, A. (2018). Features of manifestations of accentuation of character at children of younger age. *Bulletin of Science and Practice, 4*(7), 506-510.